

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Corso di Laurea Magistrale in Semiotica

Semiotica delle installazioni museali

Anno accademico 2024/2025

Renato Ongania

Verucchio: rocca del Sasso

**Uno sguardo semiotico alla parete con l'albero genealogico di Malatesta da Verucchio
detto il Centenario (1212 ~ 1313)**

Una particolare significazione dell'installazione

Abstract

Il presente saggio accenna un'analisi semiotica dell'installazione dell'albero genealogico della famiglia Malatesta presso la rocca del Sasso a Verucchio. Attraverso un metodo di indagine empirico, il lavoro si divide in due parti: la prima fornisce un contesto bibliografico e storico (rimandando un necessario approfondimento per installazioni museali analoghe), mentre la seconda si concentra sull'osservazione diretta dell'opera. La scultura tridimensionale, realizzata in polistirolo e legno, non solo rappresenta visivamente la genealogia della famiglia, ma trasmette anche significati profondi riguardanti le connessioni familiari e la continuità della storia nobiliare. L'analisi evidenzia come la scelta dei materiali e delle forme contribuisca a rendere l'installazione non solo un simbolo culturale, ma un'esperienza visiva per il visitatore. Infine, si propongono suggerimenti per migliorare l'esperienza di fruizione dell'opera.

Sul metodo

Per la stesura del presente saggio si è seguito un metodo d'indagine lineare, di tipo empirico, che fa seguire ad una presa diretta di appunti personali presso la rocca del Sasso (Verucchio, Rimini) in data 12 ottobre 2024, un successivo tentativo di approfondimento online in chiave semiotica, leggermente diacronico rispetto all'esperienza esplorativa.

L'occasione dei rilievi è stato l'evento "festa della Storia", organizzato dal cav. Andrea Antonioli e da una moltitudine di soggetti, tra i quali WikiSemiotica.¹

Il saggio è suddiviso in due parti: nella prima sezione viene avviata una breve ricognizione bibliografica per contestualizzare l'installazione; segue una seconda parte in cui si dà conto del materiale raccolto sul campo e una analisi della parete interna che accoglie l'installazione.

Si sono escluse ricerche in ambito internazionale non perché non necessarie, ma per la tipologia dell'intervento di ricerca.

1. Breve ricognizione bibliografica

Per contestualizzare l'installazione oggetto del presente studio si potrebbero analizzare le significazioni relative ad una varietà di albero genealogici di famiglie italiane importanti tra 1200 e 1500. Si dovrebbe selezionare quelle installate in un contesto museale, o preferibilmente in un castello, un edificio coevo con l'albero genealogico rappresentato.

Sarebbe una ricerca fondamentale e sicuramente offrirebbe materiale con cui muoversi con delle comparazioni, individuare elementi comuni e originalità.

Tuttavia, lo scopo del presente studio, non è quello di analizzare le modalità enunciative con cui le installazioni significano i propri contenuti in ambito genealogico. Si rimanda tale approfondimento a successivi studi.

Lo scopo del presente studio è mettere in risalto le caratteristiche ontologiche dell'installazione osservata per trarre delle osservazioni di tipo semiotico potenzialmente capaci di offrire una lettura all'efficacia comunicativa dell'installazione.

Coerentemente con tale finalità si sono ricercati paper relativi alla rocca del Sasso.

¹ WikiSemiotica.it – progetto *wiki* nato nel 2021 ispirato ai grandi semiotici come Peirce, de Saussure, Jakobson, Greimas, Hjelmslev, Barthes, Lotman, Eco e Fabbri, con l'obiettivo di rendere popolare lo studio della Semiotica.

Tra i testi presenti e facilmente accessibili online si segnalano:

- Castagnola, Raffaella (2014). *Appendice documentaria su Ramberto Malatesta*. In: Antonioli, Andrea. *Ramberto Malatesta, Monografia e catalogo della mostra su Ramberto Malatesta, principe e astrologo*. Cesena: Biblioteca Malatestiana, 277-321. <https://doi.org/10.5167/uzh-101199>
- Antonioli Andrea & Bruschi Morvan (2023). *Alle origini dei Malatesta*, BastogiLibri Editore, Roma. ISBN 978-8855011983.

Nel secondo riferimento bibliografico a pagina 195 è presente una inedita genealogia, persino più sviluppata di quella rappresentata alla rocca. Per le finalità di questo studio non vi è alcuna necessità di entrare nel merito delle differenti ricostruzioni storiche del casato.

Rilievi sul campo

Fig. 1 - Facciata della rocca del Sasso (Verucchio, Rimini).

Fonte: fotografia dell'autore.

Come prima “nota empirica” si segnala la grande efficacia comunicativa dell’installazione, presente nella sala destinata al convegno. Di primo acchito è apparsa come un’opera coeva, ben armonizzata con il contesto medievale. Una prima valutazione (del tutto superficiale ed emotiva), che ha richiesto un esame più attento per giungere a una “sanzione” di conferma o smentita.

Fig. 2 – Particolare della facciata della rocca del Sasso (Verucchio, Rimini).

Fonte: fotografia dell’autore.

Fig. 3 – Particolare dell’installazione, capostipite dell’albero genealogico.

Fonte: fotografia dell’autore.

L'esame che ne è seguito è una analisi dell'opera da vicino che ha rivelato la natura dell'installazione: moderna, realizzata con materiali derivati del petrolio (polistirolo)² e legno.

La tridimensionalità dell'albero è stata resa da una costruzione scolpita nel polistirolo con un effetto corteccia atto a significare proprio il concetto di albero, sul dispositivo significante, già elaborato e metabolizzato nella cultura italiana, di "Albero genealogico". Questo tipo di rappresentazione può davvero dare vita al concetto di "Albero genealogico", rendendolo non solo un simbolo culturale, ma anche un'opera d'arte tangibile.

La resa semantica del concetto di "albero genealogico" attraverso una scultura tridimensionale in polistirolo con effetto corteccia, e degli ovali atti a simboleggiare le famiglie lungo i rami dell'albero e di discendenza, è un esempio affascinante di come l'arte possa trasformare idee astratte in forme tangibili.

Dal punto di vista semantico, l'albero genealogico rappresenta le connessioni familiari, la discendenza nobiliare (Malatesta) e l'eredità che si tramanda con una continuità "naturale". Utilizzare un materiale come il polistirolo, che può essere scolpito e modellato per imitare la corteccia di un albero, aggiunge una dimensione fisica a questo concetto, rendendolo più accessibile e visivamente impattante su un'intera parete.

La scelta di rappresentare l'albero genealogico in questa forma tridimensionale può essere vista come un modo per enfatizzare la solidità e la continuità delle radici familiari. La corteccia, con la sua texture e complessità, simboleggia la storia e le esperienze accumulate nel tempo. Questo tipo di rappresentazione può anche evocare una connessione più profonda e personale con il concetto di famiglia. Gli inserimenti degli scudi araldici sono a complemento del progetto comunicativo dell'installazione, e rendono l'albero genealogico non solo un diagramma o un simbolo, ma una presenza quasi viva e palpabile ai visitatori.

La scelta del colore delle lunette con le stampe dei vari "protagonisti della storia" è contestuale alla parete in sasso che ospita l'albero genealogico, il font utilizzato richiama una certa ricercatezza stilistica e gli scudi moderni sono una chiave di lettura offerta per la riconoscibilità, in modo

² Il polistirene (chiamato anche polistirolo) è il polimero dello stirene. È un polimero aromatico termoplastico dalla struttura lineare. A temperatura ambiente è un solido vetroso; al di sopra della sua temperatura di transizione vetrosa, circa 100 °C, acquisisce plasticità ed è in grado di fluire.

particolare lo stemma parlante dei Malatesta. Le coroncine poste “sul capo” delle lunette significano in maniera altrettanto convincente il titolo nobiliare attribuito ai personaggi menzionati nelle lunette.

Si osserva che la magnificenza dell’albero, le dimensioni in altezza, non permettono una lettura dei nomi posti alla sommità dell’albero, discendenti ultimi del casato.

Soluzioni per migliorare l’esperienza della visita

Per superare l’inconveniente cognitivo accennato, si potrebbe suggerire l’installazione di un canocchiale posto in un’apertura già presente nella parete opposta che si affaccia alla sala a circa tre metri di altezza.

Tale ulteriore installazione renderebbe ancora più interessante l’installazione prima e avrebbe la funzione di un servo-meccanismo cognitivo, del tutto compatibile con il desiderio di riduzione prossemica con l’opera (l’albero genealogico), forse presente in alcuni visitatori.

A tale riguardo, per minimizzare rischi d’impresa dovuti a un’installazione non necessariamente indispensabile (utile?), si suggerisce una fase *pilot*, di noleggio di un binocolo (o canocchiale), oggetto di monitoraggio per quanto attiene al comportamento dei visitatori, il loro livello di interesse ecc., quindi una temporanea messa a disposizione di un canocchiale mobile per poter leggere i nomi presenti nei rami apicali.